

Cuestionario de valoración de la sesión gamificada con realidad aumentada

El presente cuestionario pretende recabar tu opinión acerca de la sesión llevada a cabo a través de la estrategia de gamificación con realidad aumentada.

La actividad forma parte de un proyecto de innovación docente aprobado por la UIB. Tu opinión es muy importante para nosotros, por lo que te agradeceríamos tu colaboración. Te llevará menos de 5 minutos responder y nos ayudarás a rediseñar la actividad.

Los datos recogidos son anónimos y únicamente serán utilizados con las finalidades propias de un proyecto de innovación docente: la mejora de la docencia y su difusión, garantizando en todo momento la privacidad.

* Indica que la pregunta es obligatoria

1. Grado *

Marca solo un óvalo.

- Educación Infantil
- Educación Primaria

2. Asignatura *

Marca solo un óvalo.

- 22025 - Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la Primera Infància (grupo mañana)
- 22025 - Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la Primera Infància (grupo tarde)
- 22122 - Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en l'Educació Primària (Mallorca Grupo 1)
- 22122 - Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en l'Educació Primària (Mallorca Grupo 3)
- 22122 - Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en l'Educació Primària (Eivissa)

3. Acceso a la universidad *

Marca solo un óvalo.

- PBAU
- Título de técnico superior
- Mayores de 25, 40 o 45 años
- Otros estudios universitarios

4. Edad (en números) *

5. Género *

Marca solo un óvalo.

- Femenino
- Masculino
- No binario

6. Valora del 1 al 10 tu nivel de competencia digital *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muy Muy alto

7. Justifica tu respuesta *

8. Indica qué nota aproximada *
esperas tener en la asignatura (del 1 al 10)

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☐									

Valoración de la actividad llevada a cabo

9. Valora del 0 al 5 los aspectos que consideras más destacados de la sesión gamificada con RA *

Marca solo un óvalo por fila.

	0	1	2	3	4	5
Motivación	☐					
Implicación	☐					
Aprendizaje	☐					
Colaboración	☐					
Reflexión	☐					

10. Justifica las puntuaciones de las dos opciones mejor valoradas *

11. Valora del 0 al 5 el diseño de la actividad en cuanto a... *

Marca solo un óvalo por fila.

	0	1	2	3	4	5
Su estructura	☐					
La dinámica seguida	☐					
Los contenidos	☐					
Su duración	☐					

12. Indica qué aspectos crees que podrían mejorar la actividad *

13. ¿Consideras que esta estrategia didáctica se podría aplicar en otros temas de la asignatura? *

Marca solo un óvalo.

Sí

No

14. ¿Por qué? *

15. ¿Consideras que esta estrategia didáctica se podría aplicar en otras asignaturas del grado? *

Marca solo un óvalo.

Sí

No

16. ¿Por qué? *

17. ¿Crees que este tipo de estrategia se podría aplicar en la escuela (con las adaptaciones necesarias)? *

Marca solo un óvalo por fila.

	Sí	No
Infantil	☐	☐
Primaria	☐	☐

18. ¿Por qué sí o no (en ambos casos)? *

19. ¿La pondrías en práctica en tu futuro desempeño profesional? *

Marca solo un óvalo.

Sí

No

20. ¿Por qué? *
